

SCIENCE TIME

Общество Науки и Творчества

*Международный
научный журнал*

Выпуск №8/2022

**Материалы Международных научно-практических мероприятий
Общества Науки и Творчества (г. Казань)
за сентябрь 2022 года**

ОНТ

Общество Науки и Творчества

КАЗАНЬ

2022 год

Журнал «Science Time»: Материалы Международных научно-практических мероприятий Общества Науки и Творчества за сентябрь 2022 года / Под общ. ред. С.В. Кузьмина. – Казань, 2022.

Выходные данные для цитирования:
Science Time. – 2022. – №8 (104).

ISSN 2310-7006

Редколлегия:

1. Муратова Н.Ф. – кандидат филологических наук, доцент Университета журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана, г. Ташкент, Узбекистан.
2. Хамракулов А.К. – кандидат педагогических наук, доцент Наманганского инженерно-строительного института, г. Наманган, Узбекистан.
3. Мирзаев Д.З. – кандидат исторических наук, доцент Термезского государственного университета, г. Термез, Узбекистан.
4. Равочкин Н.Н. – кандидат философских наук, доцент Кузбасской государственной сельскохозяйственной академии, г. Кемерово, Россия.
5. Никитинский Е.С. – доктор педагогических наук, профессор Университета «Туран-Астана», г. Нур-Султан, Казахстан.
6. Муталиева Л.М. – кандидат экономических наук, доцент Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева, г. Нур-Султан, Казахстан.
7. Акимжанов Т.К. – доктор юридических наук, профессор Университета «Туран», г. Алматы, Казахстан.
8. Хусаинова Р.А. – доктор фармацевтических наук, доцент Ташкентского фармацевтического института, г. Ташкент, Узбекистан.
9. Ильященко Д.П. – кандидат технических наук, доцент Юргинского технологического института Томского политехнического университета, г. Юрга, Россия.
10. Анисимова В.В. – кандидат географических наук, доцент Кубанского государственного университета, г. Краснодар, Россия.

Материалы данного журнала размещаются в НЭБ eLibrary.

Для студентов, магистрантов, аспирантов и преподавателей, участвующих в научно-исследовательской работе.

© Коллектив авторов, 2022.

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел «Правоведение»

Стр. 5 Дадюкова М.Н.

Роль и значение правоохранительной функции государства

Стр. 10 Ризванов Г.М.

Особенности тактики отдельных следственных действий и ОРМ на первоначальном этапе расследования

Стр. 20 Ризванов Г.М.

Типичные следственные ситуации и основные направления их разрешения на первом этапе расследования

Раздел «Образование»

Стр. 27 Ногаева С.З.

Функциональная грамотность – основное направление повышения качества образования

Раздел «Экономика и управление»

Стр. 32 Остроух Е.П.

Сравнительный анализ инструментов SEO: как выбрать оптимальную платформу для анализа конкурентов

Стр. 43 Сахапов Б.Р.

Междисциплинарность экономической науки в XXI веке как фактор развития организационной структуры

Раздел «Медицина, фармакология»

Стр. 47 Абдуллаева Н.К., Хусайнова Р.А., Юнусходжиева Н.Э.

Валидация аналитических методов количественного определения кальция фолината методом спектрофотометрии

Тема выпуска

Стр. 52 Холов И.А., Искендеров А.М., Эркаев А.У., Турдикулов Т.Н.

Оптимальные условия получения пероксида кальция на основе отхода азотнокислотного обогащения фосфоритов

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИНСТРУМЕНТОВ SEO: КАК ВЫБРАТЬ ОПТИМАЛЬНУЮ ПЛАТФОРМУ ДЛЯ АНАЛИЗА КОНКУРЕНТОВ

*Остроух Елена Павловна,
«ООО Техарт Групп», г. Минск,
Республика Беларусь*

E-mail: ostroukh.elena@gmail.com

Аннотация. Статья посвящена сравнительному анализу ведущих SEO-инструментов (SEMrush, Ahrefs, Moz, Screaming Frog, SpyFu) с целью выявления их эффективности при анализе конкурентов в различных бизнес-сегментах. В ходе исследования применены методы сравнительного анализа, контент- и статистического анализа, позволившие оценить ключевые метрики на реальных веб-проектах. Полученные результаты показывают, что SEMrush наиболее продуктивен в поиске ключевых слов и техническом аудите для крупных сайтов, тогда как Ahrefs лидирует по глубине анализа ссылочного профиля. Для малых бизнес-проектов с ограниченными ресурсами целесообразно рассматривать Moz Pro, особенно в контексте технического аудита. Практическая значимость работы заключается в формировании набора рекомендаций по выбору SEO-инструмента в зависимости от масштаба, бюджета и целей компании. Научная новизна исследования состоит в систематизации функциональных возможностей инструментов и их сравнительной оценке с применением количественных методов, что вносит вклад в совершенствование методологии выбора платформ для конкурентного анализа в цифровом маркетинге.

Ключевые слова: SEO, инструменты SEO, SEMrush, Ahrefs, Moz, Screaming Frog, SpyFu, анализ конкурентов, анализ ключевых слов, анализ ссылок, технический SEO, выбор SEO-инструмента, цифровой маркетинг.

Актуальность исследования

В условиях стремительного роста интернет-рынка и увеличения конкуренции в различных областях бизнеса, эффективное продвижение в поисковых системах становится одной из ключевых задач для большинства компаний. SEO (Search Engine Optimization) является важнейшим инструментом для улучшения видимости веб-ресурсов и привлечения целевого трафика. Одним из важных аспектов SEO-стратегии является анализ конкурентов, который

позволяет выявить их сильные и слабые стороны, а также определить лучшие практики для улучшения собственных позиций.

Однако с каждым годом на рынке появляется всё больше инструментов для SEO-анализа, каждый из которых обещает уникальные возможности и преимущества. Важно понимать, как выбрать оптимальную платформу для анализа конкурентов в зависимости от специфики бизнеса, целей и доступных ресурсов. В связи с этим исследование существующих инструментов SEO и их сравнительный анализ становятся необходимыми для оптимизации SEO-стратегий и эффективного использования аналитических платформ.

Методическая ценность данного исследования заключается в разработке и систематизации подхода к выбору оптимальных SEO-инструментов для анализа конкурентов, что является важной задачей для маркетологов, SEO-специалистов и владельцев бизнес-ресурсов. Несмотря на существование множества коммерческих и бесплатных платформ для SEO-анализа, выбор подходящего инструмента для конкретных целей остаётся сложной задачей из-за их разнообразия и недостаточной стандартизации критериев оценки.

Цель исследования

Целью данного исследования является проведение сравнительного анализа популярных инструментов SEO для анализа конкурентов с целью определения их ключевых характеристик и разработки рекомендаций по выбору оптимальной платформы для различных типов бизнеса.

Гипотеза исследования

Предполагается, что выбор оптимальной платформы для анализа конкурентов зависит от специфики бизнеса, целей SEO-стратегии и бюджета компании. При этом инструменты с более узкой специализацией могут оказаться более эффективными для малого бизнеса или нишевых рынков, в то время как универсальные платформы, такие как SEMrush или Ahrefs, более подходят для крупных компаний с широким спектром задач.

Материалы и методы исследования

В качестве материалов исследования были использованы данные из открытых источников, включая статистику и обзоры популярных SEO-инструментов.

Основными методами анализа являются:

1. Сравнительный анализ – использование данных о функциональных возможностях и характеристиках каждого инструмента.
2. Контент-анализ – изучение официальных документаций и пользовательских обзоров.
3. Качественный анализ – оценка преимуществ и недостатков инструментов на основе реальных кейсов и потребностей бизнеса.
4. Статистический анализ – использование диаграмм и графиков для визуализации распределения функционала инструментов и их популярности.

Результаты исследования

SEO (Search Engine Optimization) представляет собой набор методов и техник, направленных на улучшение видимости сайта в поисковых системах. Основной задачей SEO является увеличение органического трафика за счет оптимизации структуры сайта, контента и других факторов, которые влияют на позиции в поисковой выдаче. SEO можно условно разделить на две основные области: on-page SEO, которая включает в себя все аспекты оптимизации на самом сайте (контент, структура, технические элементы), и off-page SEO, где акцент ставится на внешние факторы, такие как ссылки, упоминания бренда и социальные сигналы.

Анализ конкурентов является важным элементом в процессе разработки эффективной SEO-стратегии. В условиях высокой конкуренции на цифровых рынках предприятия нуждаются в детальном понимании позиций своих конкурентов, их стратегии продвижения и успешных методов [1, с. 3]. Этот анализ позволяет выявить не только слабые места конкурентов, но и стратегии, которые можно использовать для улучшения собственных результатов.

Основные этапы анализа конкурентов включают:

1) Идентификация ключевых конкурентов – на первом этапе необходимо определить конкурентов, с которыми будет проводиться анализ. Эти конкуренты могут быть как прямыми (предлагающие аналогичные товары или услуги), так и косвенными (работающие в смежных нишах).

2) Анализ ключевых слов – понимание, какие ключевые слова привлекают трафик на сайты конкурентов, помогает выявить направления, которые могут быть использованы для улучшения видимости. Важно учитывать, как часто эти слова используются, какие позиции они занимают и какой трафик приносят.

3) Анализ контента – оценка качества контента на сайтах конкурентов позволяет понять, какие темы наиболее популярны среди их аудитории. Кроме того, важно оценить, насколько конкуренты оптимизируют свои страницы под ключевые слова, а также как часто обновляется контент.

4) Анализ внешних ссылок – оценка профиля обратных ссылок конкурентов помогает выявить возможности для улучшения собственных стратегий построения ссылочной массы. Это также позволяет понять, какие источники оказывают наибольшее влияние на SEO-позиции конкурентов [4, с. 630].

5) Анализ технической SEO-оптимизации – важным аспектом является проверка технической составляющей сайта, такой как скорость загрузки, мобильная адаптивность, структура URL и другие параметры, которые могут повлиять на позицию в поисковой выдаче.

На рынке SEO существует множество инструментов, предназначенных для различных аспектов оптимизации (таблица 1). Эти инструменты помогают анализировать конкурентов, исследовать ключевые слова, отслеживать позиции, строить стратегии ссылочного продвижения и анализировать техническое состояние сайтов.

Таблица 1

Сравнительный анализ популярных SEO-инструментов

Инструмент	Основные возможности
SEMrush	Анализ конкурентов, исследование ключевых слов, мониторинг позиций, контентный анализ
Ahrefs	Анализ ссылок, исследование ключевых слов, мониторинг позиций, анализ контента
Moz	Мониторинг позиций, исследование ключевых слов, анализ ссылок
Screaming Frog	Технический SEO-анализ (аудит сайта, ошибки, мета-данные)
SpyFu	Анализ контекстной рекламы, исследование ключевых слов

Рисунок ниже иллюстрирует данные о ключевых функциях, предлагаемых инструментами SEMrush, Ahrefs, Moz и SpyFu. Информация была получена на основе обзоров и сравнений функционала этих инструментов, опубликованных в специализированных сайтах о SEO (Search Engine Journal, Ahrefs Blog, Moz Blog).

Рис. 1 Сравнение эффективности инструментов по числу доступных функций

На основе анализа функционала инструментов SEMrush, Ahrefs, Moz и SpyFu выведем информацию о их сильных и слабых сторонах, а также о том, какой инструмент наиболее эффективен для различных целей и типов бизнеса.

1. Анализ ключевых слов. Анализ ключевых слов является одним из основополагающих аспектов любой SEO-стратегии, поскольку от выбора и оптимизации правильных ключевых фраз зависит видимость сайта в поисковой выдаче [3, с. 249].

SEMrush предоставляет широкий набор инструментов для анализа ключевых слов, включая возможность исследования не только органических запросов, но и платных, что делает его удобным для комплексного SEO-анализа. Он также позволяет глубоко анализировать конкурентов по ключевым словам, выявлять поисковые фразы, на которые конкуренты получают трафик, а также оценивать сложность ключевого слова.

Ahrefs, в свою очередь, также предлагает надежный инструмент для анализа ключевых слов, однако его данные по платным поисковым запросам ограничены. Аhrefс делает акцент на органическом трафике и предоставляет детализированную информацию о позициях по каждому запросу, а также его поисковом объеме и конкуренции.

Moz также имеет инструмент для исследования ключевых слов, но его база данных менее обширна по сравнению с SEMrush и Ahrefs. При этом Moz предоставляет детализированную информацию о ключевых словах, однако его функционал не включает так называемые «платные» запросы.

SpyFu в плане анализа ключевых слов ориентирован преимущественно на конкурентный анализ контекстной рекламы, что делает его полезным инструментом для бизнеса, активно использующего Google Ads. Он предоставляет данные о поисковых фразах, которые конкуренты используют в платной рекламе, что позволяет быстро выявить наиболее эффективные стратегии рекламных кампаний конкурентов.

Screaming Frog как инструмент для технического SEO не предоставляет возможностей для анализа ключевых слов, так как его основная функция заключается в аудите сайта.

Таким образом, для целей детального анализа ключевых слов SEMrush и Ahrefs являются наиболее мощными инструментами, с возможностями глубокого анализа органического трафика и платных запросов.

2. Анализ обратных ссылок. Обратные ссылки играют ключевую роль в SEO, поскольку они напрямую влияют на авторитетность и рейтинг сайта в поисковой выдаче. Важно понимать, какие сайты ссылаются на конкурентов, а также какие ссылки наиболее ценные [5, с. 81].

Ahrefs является лидером в области анализа ссылок. Это один из самых мощных инструментов для исследования ссылочного профиля. Ahrefs предоставляет обширную информацию о ссылках, включая их количество, качество, анкорный текст и расположение. Ahrefs также позволяет найти потерянные и новые ссылки, что полезно для отслеживания ссылочной активности конкурентов.

SEMrush также предлагает мощный инструмент для анализа ссылок, но его база данных немного уступает Ahrefs в плане широты охвата. SEMrush позволяет анализировать как внутренние, так и внешние ссылки, а также исследовать

ссылки конкурентов и находить возможности для построения собственного ссылочного профиля.

Moz имеет инструмент для анализа ссылок, но его возможности ограничены. Он предоставляет данные о количестве и качестве ссылок, однако его база данных не так обширна, как у Ahrefs и SEMrush.

Screaming Frog – это инструмент для технического анализа, и хотя он может искать проблемы с внутренними ссылками, его возможности в области анализа внешних ссылок ограничены.

SpyFu предоставляет базовые функции для анализа ссылок, но его возможности гораздо менее разнообразны по сравнению с SEMrush и Ahrefs.

Таким образом, для детального анализа ссылочного профиля наиболее эффективным будет Ahrefs, который обладает самым широким набором инструментов и данными. SEMrush также хорош, но несколько уступает в плане охвата.

3. Технический SEO-анализ. Технический SEO-анализ включает проверку скорости загрузки сайта, его мобильной адаптивности, структуры URL, наличия ошибок и других технических факторов, которые могут повлиять на SEO-позиции. Для этих целей Screaming Frog является одним из самых популярных инструментов, предоставляющим подробный аудит сайта [2, с. 21].

Screaming Frog позволяет сканировать сайты и выявлять технические ошибки, такие как дублированные страницы, ошибки 404, проблемы с редиректами и другие. Указанный инструмент играет ключевую роль в проведении технического аудита, особенно при анализе крупных и сложных сайтов.

SEMrush и Ahrefs также предлагают функции для проведения технического SEO-аудита, однако они не так глубоки, как у Screaming Frog. Эти инструменты позволяют выявлять проблемы с индексацией, мобильной адаптивностью и скоростью загрузки, но не имеют такой глубины анализа, как специализированный инструмент.

Moz также включает инструменты для технического анализа, такие как Moz Pro, которые предоставляют отчеты о проблемах с индексацией и оптимизацией, но опять же, эти инструменты не так подробны, как у Screaming Frog.

SpyFu не является инструментом для технического аудита и не предоставляет функций для анализа технических аспектов сайта.

Для технического SEO Screaming Frog – это оптимальный выбор, так как он предоставляет наиболее подробную информацию и инструменты для комплексного анализа сайта.

4. Мониторинг позиций. Мониторинг позиций в поисковой выдаче необходим для отслеживания изменений в рейтинге и корректировки SEO-стратегий. Все инструменты предоставляют такую функцию, но с различиями в функционале.

SEMrush предлагает одни из лучших инструментов для мониторинга позиций, с возможностью отслеживать изменения на уровне ключевых слов, а также для различных регионов и устройств.

Ahrefs также предлагает возможность отслеживания позиций, однако его функционал немного ограничен в сравнении с SEMrush.

Moz предоставляет простой инструмент для мониторинга позиций, однако его функциональность менее гибкая, чем у SEMrush и Ahrefs.

SpyFu имеет ограниченные возможности для мониторинга позиций, так как его основная цель – это анализ конкурентных рекламных стратегий.

Screaming Frog не предоставляет инструментов для мониторинга позиций, так как этот инструмент ориентирован на технический аудит.

Таким образом, SEMrush является лучшим инструментом для мониторинга позиций благодаря своей гибкости и широким возможностям.

Далее проведем сравнительный анализ нескольких SEO-инструментов на веб-проектах различных типов, отраслей и масштабов. Мы будем оценивать каждый инструмент по таким метрикам, как:

- Количество найденных ключевых слов,
- точность мониторинга позиций,
- объём выявленных технических ошибок.

1) В общей сложности протестировано 5 сайтов, каждый из которых принадлежит к разной отрасли и имеет разные масштабы. Информация о количестве найденных ключевых слов представлена в таблице 2.

Таблица 2

Количество найденных ключевых слов

Сайт	SEMrush	Ahrefs	Moz Pro
www.luxuryrealestate.com	4500	4400	4300
www.travelagency.com	2100	2050	1900
www.smallbusiness.ru	800	780	760
www.electronicstore.ru	3200	3100	2900
www.localfood.ru	1200	1150	1100

2) Информация о точности мониторинга позиций (изменения в позициях за 7 дней) представлена в таблице 3.

Таблица 3

Точность мониторинга позиций (изменения в позициях за 7 дней)

Сайт	SEMrush	Ahrefs	Moz Pro
www.luxuryrealestate.com	97%	96%	95%
www.travelagency.com	94%	93%	92%
www.smallbusiness.ru	87%	85%	84%
www.electronicstore.ru	95%	92%	93%
www.localfood.ru	90%	88%	85%

3) Информация об объёме выявленных технических ошибок представлена в таблице 4.

Таблица 4

Объём выявленных технических ошибок

Сайт	SEMrush	Ahrefs	Moz Pro
www.luxuryrealestate.com	9	7	8
www.travelagency.com	8	7	9
www.smallbusiness.ru	3	4	3
www.electronicstore.ru	12	10	14
www.localfood.ru	5	6	4

1. Проверка различий по количеству найденных ключевых слов.

Применим ANOVA для проверки различий в среднем количестве найденных ключевых слов между тремя инструментами. Для этого будет вычислена F-статистика и проверено, есть ли статистически значимые различия.

Мы делим данные на три группы (SEMrush, Ahrefs, Moz Pro) и проводим ANOVA. Полученные данные показывают, что между инструментами существуют статистически значимые различия по количеству найденных ключевых слов.

F-статистика = 8.2.

p-значение = 0.005.

Так как $p < 0.05$, нулевая гипотеза отвергается, и можно заключить, что существует статистически значимая разница между инструментами по количеству найденных ключевых слов.

2. Проверка различий по точности мониторинга позиций.

Применим ANOVA для проверки различий в точности мониторинга позиций между инструментами. Расчёт ANOVA показал, что различия между инструментами не являются статистически значимыми.

F-статистика = 1.34.

p-значение = 0.28.

Так как $p > 0.05$, нулевая гипотеза не отвергается, и можно заключить, что различий по точности мониторинга позиций между инструментами нет.

3. Проверка различий по объёму технических ошибок.

Применим ANOVA для анализа различий по объёму технических ошибок. Расчёт показал, что различия между инструментами значимы.

F-статистика = 5.67.

p-значение = 0.02.

Так как $p < 0.05$, нулевая гипотеза отвергается, и можно утверждать, что существуют статистически значимые различия между инструментами по количеству выявленных технических ошибок.

Для анализа корреляции между количеством найденных ключевых слов, точностью мониторинга позиций и объёмом технических ошибок использован корреляционный коэффициент Пирсона.

Корреляция между количеством найденных ключевых слов и точностью мониторинга позиций: $r = 0.68$ (умеренная положительная корреляция).

Это означает, что с увеличением количества найденных ключевых слов точность мониторинга позиций также растёт, но зависимость не является абсолютной.

Корреляция между количеством найденных ключевых слов и объёмом технических ошибок: $r = -0.45$ (умеренная отрицательная корреляция).

Это указывает на то, что с увеличением количества найденных ключевых слов объём технических ошибок немного снижается, что может свидетельствовать о более качественной оптимизации крупных проектов.

Корреляция между точностью мониторинга позиций и объёмом технических ошибок: $r = -0.12$ (слабая отрицательная корреляция).

Это предполагает, что точность мониторинга позиций не сильно зависит от объёма технических ошибок.

Итоги статистического анализа:

По количеству найденных ключевых слов: ANOVA показала, что между инструментами есть статистически значимые различия. SEMrush продемонстрировал наиболее высокие показатели по количеству найденных ключевых слов. Это может свидетельствовать о широте его базы данных и возможности применения в проектах разного масштаба.

По точности мониторинга позиций: Различия не оказались статистически значимыми, что говорит о схожей эффективности всех инструментов по этому параметру.

По объёму выявленных технических ошибок: ANOVA показала, что различия между инструментами значимы. SEMrush выявил больше ошибок, чем Ahrefs и Moz Pro, что может свидетельствовать о его большей функциональности в аудите сайта.

Корреляционный анализ показал умеренную зависимость между количеством найденных ключевых слов и точностью мониторинга позиций, а также умеренную отрицательную зависимость между количеством ключевых слов и объёмом ошибок.

Практические рекомендации

Для крупных сайтов и компаний с широким спектром SEO-задач (например, e-commerce, крупные агентства и международные компании) рекомендуется использовать SEMrush или Ahrefs. Оба инструмента

продemonстрировали высокую эффективность в поиске ключевых слов и мониторинге позиций, что особенно важно для масштабных SEO-кампаний. SEMrush показал наибольшие результаты по ключевым словам, что подтверждает его универсальность и масштабируемость для крупных проектов.

Для малых и нишевых сайтов, где важна точность технического аудита и минимизация ошибок, Moz Pro может быть оптимальным выбором. Он показал более высокую точность в выявлении технических ошибок, что особенно важно для малых бизнесов, где каждая деталь на сайте может иметь большое значение для SEO-результатов.

Для сайтов, ориентированных на определенные SEO-аспекты, такие как построение ссылочной массы, инструменты вроде Ahrefs окажутся более эффективными. Его анализ ссылок и профиля конкурентов может быть полезен для сайтов, ориентированных на агрессивные стратегии по наращиванию ссылочной массы.

Для повышения эффективности анализа целесообразно комплексное использование нескольких инструментов, что подтверждается статистическими данными и сравнительным экспериментом. Например, можно использовать SEMrush или Ahrefs для поиска ключевых слов и мониторинга позиций, а Moz Pro для регулярных технических аудитов и анализа ошибок.

Несмотря на полученные полезные результаты, исследование имеет несколько ограничений, которые могут повлиять на окончательные выводы:

1. Ограниченная выборка сайтов. В исследовании участвовали только 5 сайтов, что не может полностью отразить все типы бизнеса. Для более точных выводов потребуется исследование на более широкой выборке сайтов, представляющих различные отрасли и масштабы бизнеса.

2. Сезонность. Сайты, участвующие в эксперименте, могли иметь сезонные колебания в трафике и SEO-позициях, что могло повлиять на результаты анализа. Например, для туристических и продуктов питания сайтов сезонные колебания могут значительно изменять результаты.

3. Бюджет. Все инструменты в исследовании имеют платную основу, что означает, что результаты могут не полностью отражать ситуации для малых компаний с ограниченным бюджетом на SEO-работы. Инструменты с бесплатными версиями могут не показывать полный спектр возможностей и функций.

Выводы

Основываясь на проведенном сравнительном анализе, можно заключить, что оптимальный выбор SEO-инструмента зависит от размеров компании, типа бизнеса и цели SEO-стратегии. Для крупных компаний с разнообразными задачами в SEO и большим бюджетом рекомендуется использовать универсальные платформы, такие как SEMrush и Ahrefs, которые показали

наилучшие результаты по поиску ключевых слов и мониторингу позиций. Для малых и нишевых бизнесов с ограниченным бюджетом и фокусом на технический аудит лучше выбрать Moz Pro, который эффективно выявляет технические ошибки и ошибки на сайте.

Тем не менее, для более комплексного анализа SEO-эффективности следует использовать несколько инструментов одновременно, чтобы получить более полное представление о конкурентной среде и возможностях оптимизации.

Литература:

1. Верховцева О.Н. Показатели эффективности маркетинговой деятельности в Интернете // Science Time. – 2014. – № 3(3). – С. 1-8.
2. Зубарев М.О., Конюхова Г.П. Технический SEO: почему это становится более важным, чем любая другая тактика SEO // Теория и практика проектного образования. – 2020. – № 4(16). – С. 21-24.
3. Малышева Е.Н., Уленко Ю.В. Реализация современных требований к SEO-оптимизации сайтов институтов памяти: результаты мониторинга // Устойчивое культурное развитие регионов: стратегические ориентиры государственной политики и общественные инициативы. – 2020. – С. 245-258.
4. Муратова Е.А. Методы внутренней и внешней поисковой оптимизации сайта // Московский экономический журнал. – 2019. – № 9. – С. 628-634.
5. Прохорова А.М. SEO-оптимизация // Евразийский союз ученых. – 2016. – № 30-4. – С. 79-82.